

УДК 616.665-002.28

DOI 10.5281/zenodo.15855135

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЪЕКЦИЙ ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНИ ПЕЙРОНИ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

THE USE OF HYALURONIC ACID INJECTIONS IN THE TREATMENT OF PEYRONIE'S DISEASE: CURRENT STATE OF THE PROBLEM

ПРОКОФЬЕВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ,

*начальник медицинской службы войсковой части г. Петрозаводск,
ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова» МО РФ.*

PROKOFIEV MIKHAIL NIKOLAEVICH,

*Head of the medical service of the military unit of Petrozavodsk,
S. M. Kirov Military Medical Academy.*

Статья посвящена изучению вопроса применения инъекций гиалуроновой кислоты при лечении болезни Пейрони. Болезнь Пейрони определена как хроническое фиброзное заболевание полового члена, вызывающее деформацию, боль и эректильную дисфункцию (ЭД). Выявлены свойства инъекции гиалуроновой кислоты, благодаря которым она всё больше привлекает внимание. Обзор показал, что введение ГК способствует снижению кривизны до 12°, уменьшению бляшек и улучшению сексуальных функций при минимальных побочных эффектах. Эти результаты подтверждают безопасность и перспективность использования ГК в ранних стадиях заболевания, особенно в рамках комплексной терапии. Для подтверждения долгосрочной эффективности необходимы дополнительные многоцентровые исследования.

The article is devoted to the study of the use of hyaluronic acid injections in the treatment of Peyronie's disease. Peyronie's disease is defined as a chronic fibrotic disease of the penis that causes deformity, pain, and erectile dysfunction (ED). The properties of hyaluronic acid injection have been revealed, due to which it is increasingly attracting attention. The review showed that the introduction of HA helps to reduce curvature to 12°, reduce plaques and improve sexual functions with minimal side effects. These results confirm the safety and prospects of using HA in the early stages of the disease, especially as part of complex therapy. Additional multicenter studies are needed to confirm long-term effectiveness.

Ключевые слова: *болезнь Пейрони, гиалуроновая кислота, эректильная дисфункция, внутривпузырная инъекция, острая фаза.*

Key words: *Peyronie's disease, hyaluronic acid, erectile dysfunction, intralesional injection, acute phase.*

Введение.

Болезнь Пейрони (БП) – это заболевание соединительной ткани, которым страдают до 10 % мужчин во всём мире, причём пик заболеваемости приходится на возраст от 45 до 60 лет [1].

Внешний вид полового члена и сексуальная активность мужчин являются важными ас-

пектами их уверенности и психологического комфорта в современном обществе [2].

В последние годы гиалуроновая кислота (ГК) стала новым средством для лечения БП благодаря своей способности модулировать воспаление, способствовать восстановлению тканей и поддерживать гомеостаз внеклеточного матрикса (ВКМ) [3]. ГК – это природный гликозаминогликан, который содержится во многих тканях организма, в том числе в половом члене, и играет важную роль в поддержании структурной целостности и функции ВКМ, а также участвует в модуляции пролиферации, дифференцировки и миграции клеток [3].

Распространенность болезни Пейрони у военнослужащих достоверно неизвестна. Данная проблема часто не фиксируется и, соответственно, не учитывается. В большинстве исследований урологического здоровья военнослужащих проблема не анализируется [4-9]. Хотя, очевидно, что болезнь Пейрони распространена во всей мужской популяции, в том числе и среди военнослужащих, и требует адекватной диагностики и лечения.

Консервативное лечение БП преимущественно применяется на ранних стадиях заболевания, тогда как хирургические вмешательства обычно рассматриваются при хронической форме болезни [10]. Введение ГК является достаточно безопасным методом по сравнению с введением других субстанций [5]. Среди методов нехирургического воздействия инъекции фармакологических средств непосредственно в бляшки являются наиболее распространенными, поскольку современная литература не подтверждает эффективность пероральных терапий при этом заболевании. Введение ГК позволяет визуально устранить кривизну полового члена и при этом действует на бляшку.

Цель – анализ результатов лечения болезни Пейрони в острой фазе заболевания.

Материалы и методы.

Проведен систематический обзор литературы в базах данных PubMed, eLibrary по состоянию на июнь 2025 года, чтобы выявить наиболее актуальные исследования, посвященные использованию гиалуроновой кислоты при лечении болезни Пейрони. Обоснование выбора данных интернет-ресурсов обусловлено их широким охватом международной и отечественной научной литературы, что обеспечивает полноту и актуальность обзора по терапии болезни Пейрони, что способствует всестороннему анализу эффективности и безопасности методов лечения, включая инъекции ГК. В качестве ключевых слов применялись термины «ГК», «филер», «объемообразующие вещества», «болезнь Пейрони» и их синонимы. Было проанализировано 13 публикаций на английском и 6 на русском языках в рецензируемых журналах. Для включения в обзор рассматривались статьи, в которых участники – мужчины старше 18 лет с диагностированным заболеванием и показаниями к инъекционной терапии, публикации, оценивающие эффективность и безопасность инъекций ГК, а также их влияние на кривизну, бляшки и сексуальную функцию, а также клинические исследования, включая рандомизированные, проспективные и ретроспективные анализы.

В качестве критериев исключения выступали статьи, посвященные только пероральной или хирургическому лечению без упоминания применения инъекций ГК.

Результаты.

Этиологические механизмы болезни Пейрони (БП) ещё полностью не выяснены, однако существует гипотеза о роли повторяющихся микротравм, вызывающих хроническое воспаление белочной оболочки полового члена у предрасположенных лиц [11]. Такой воспалительный процесс способствует развитию фиброзных изменений, приводящих к деформации и эректильной дисфункции (ЭД), что негативно сказывается на сексуальной функции и качестве жизни пациентов. В настоящее время при острой фазе БП предпочтительны нехирургические методы, направленные на смягчение течения заболевания, снижение боли и восстановление эректильной функции [10]. Хирургическая терапия, как правило, применяется при хронической стадии, однако имплантация протеза может быть эффективной ещё до перехода заболевания в данный этап [12].

На сегодняшний день доступны различные нехирургические стратегии: пероральные препараты (например, парааминобензоат калия (Потаба), витамин Е, колхицин, ингибиторы фосфодиэстеразы 5-го типа (ФДЭ-5)); внутривезикулярные инъекции (стероиды, верапамил, коллагеназа *Clostridium histolyticum* (CCh), интерфероны); и местные методы (экстракорпоральная ударно-волновая терапия низкой интенсивности (LiESWT), тяговые и вакуумные устройства) [10]. Несмотря на широкий спектр терапевтических средств, одобрение FDA получили лишь Потаба и CCh (хотя последние недоступны в Европе), что подчеркивает необходимость разработки новых методов.

Инъекции гиалуроновой кислоты (ГК) приобрели популярность за счёт своих противовоспалительных и противофиброзных эффектов. ГК способствует снижению продукции свободных радикалов, модулирует апоптоз клеток и уменьшает формирование рубцов [13], что потенциально полезно при лечении острой фазы БП.

Результаты различных исследований демонстрируют эффективность интракавернозных инъекций ГК. В проспективном неконтролируемом мультицентровом исследовании Zucchi et al. [14] у 65 пациентов зафиксировано значительное уменьшение размера бляшки и степени искривления пениса, а также улучшение показателей по МИЭФ, несмотря на незаметное влияние на искривление (среднее снижение на 10°). Аналогичные результаты получены в исследовании Gennaro et al. [15], где спустя 24 месяца отмечено статистически значимое снижение кривизны ($-9,0^\circ$; $p < 0,0001$). В рандомизированном исследовании Favilla et al. [16] было показано, что инъекции ГК дают положительный эффект на искривление и удовлетворённость пациентов по сравнению с верапамилем, однако краткий период наблюдения (3 месяца) и отсутствие плацебо ограничивают интерпретацию данных.

Несколько исследований подтверждают, что инъекции ГК приводят к уменьшению размера бляшек и искривления: Cossi et al. [17] сравнивали ГК и верапамил, выявив превосходство ГК по скорости и степени улучшения кривизны полового члена. Cai et al. [18] показали высокую эффективность комбинации пероральных и инъекционных форм ГК по сравнению с монотерапией инъекциями.

Клинический дизайн исследований зачастую сталкивается с недостатками: отсутствие контрольных групп, короткие сроки и недостаточная рандомизация. Тем не менее, все данные свидетельствуют о безопасной перспективности ГК для терапии острой фазы БП и вероятной её роли в стабилизации заболевания.

Например, в исследовании Cilio Simone et al. [19], основанном на ретроспективном анализе, у пациентов, прошедших стандартный цикл из трёх инъекций ГК с интервалом в две недели, отмечалось значимое снижение кривизны пениса и улучшение психо-сексуальных аспектов, без серьёзных побочных эффектов. В одной из подобных серий у 62 пациентов среднее сокращение кривизны составило 12° , а у 87 % отмечено субъективное улучшение. Побочные реакции были редки и носили временный характер.

Заключение.

Настоящее исследование демонстрирует значительный терапевтический потенциал гиалуроновой кислоты как безопасного, минимально инвазивного и прогностически обоснованного средства для лечения острой стадии болезни Пейрони. Инъекционные применения ГК способствуют снижению степени кривизны полового члена, уменьшению фиброзных бляшек и улучшению сексуальных функций, что подчеркивает их роль в рамках многофакторной комплексной терапии заболевания. Тем не менее, для подтверждения долгосрочной эффективности и стандартизации протоколов необходимы крупные многоцентровые рандомизированные контролируемые исследования с продолжительным периодом наблюдения. В целом, использование гиалуроновой кислоты представляет собой перспективный компонент стратегий стабилизации фиброзных изменений и повышения качества жизни пациентов с болезнью Пейрони.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Larsen S.M., Levine L.A. Peyronie's disease: review of nonsurgical treatment options // *Urol Clin North Am.* 2011. Vol. 38. No. 2. pp. 195-205.
2. Multidisciplinary approach and management of patients who seek medical advice for penile size concerns: a narrative review/ Schifano N [et al.] // *Int J Impot Res.* 2022. Vol. 34. No. 4. pp. 434-451.
3. Jiang D., Liang J., Noble P. W. Hyaluronan as an immune regulator in human diseases // *Physiol Rev.* 2011. Vol. 91. No. 1. pp. 221-264.
4. Гендерные эпидемиологические особенности мочекаменной болезни у военнослужащих [Gender epidemiological features of urolithiasis in the military] / А.Ю. Шестаев [и др.] // *Военно-медицинский журнал.* 2014. Т. 335. № 12. С. 45-47.
5. Полиакриламидная гранулема полового члена [Polyacrylamide granuloma of the penis] / П.А. Бабкин [и др.] // *Военно-медицинский журнал.* 2018. Т. 339. № 11. С. 61-63.
6. Распространенность симптомов нижних мочевых путей, андрогенного дефицита и эректильной дисфункции у военнослужащих молодого возраста [Prevalence of lower urinary tract symptoms, androgen deficiency and erectile dysfunction in young military personnel] / В.В. Протошак [и др.] // *Военно-медицинский журнал.* 2019. Т. 340. № 11. С. 42-47.
7. Репродуктивное здоровье военнослужащих Военно-Морского Флота Российской Федерации / А.А. Безменко [и др.] // *Морская медицина.* 2024. Т. 10. № 1. С. 54-63.
8. Современное представление о возрастном андрогенном дефиците [Modern concept of age-related androgen deficiency] / А.Ю. Шестаев [и др.] // *Экспериментальная и клиническая урология.* 2016. № 4. С. 80-85.
9. Prevalence of androgen deficiency in military personnel and retirees of the Ministry of Defence of the Russian Federation (retrospective study) / A.Yu. Shestaev [et al.] // *Military Medical Journal.* 2016. Vol. 337. No. 12. pp. 52-53.
10. Tsambarlis P., Levine L.A. Nonsurgical management of Peyronie's disease // *Nat Rev Urol.* 2019. Vol. 16. No. 3. pp. 172-186.
11. Are finasteride-related penile curvature/Peyronie's disease adverse event reports worthy of further clinical investigation? Disproportionality analysis based on both the Food and Drug Administration (FDA) and the European Medicines Agency (EMA) pharmacovigilance databases/ Schifano N. [et al.] // *Int J Impot Res.* 2023. Vol. 35. No. 4. pp. 465-471.
12. Which patient may benefit the most from penile prosthesis implantation? / La Croce G. [et al.] // *Andrology.* 2022. Vol. 10. pp. 1567-1574.
13. Proteomic analysis of osteoarthritic chondrocyte reveals the hyaluronic acid-regulated proteins involved in chondroprotective effect under oxidative stress / C.J. Yu [et al.] // *J Proteomics.* 2014. Vol. 99. pp. 40-53.
14. Intralesional injection of hyaluronic acid in patients affected with Peyronie's disease: preliminary results from a prospective, multicenter, pilot study / A. Zucchi [et al.] // *Sexual Medicine.* 2016. Vol. 4. No. 2. pp. e85-e90.
15. Gennaro R., Barletta D., Paulis G. Intralesional hyaluronic acid: an innovative treatment for Peyronie's disease // *Int Urol Nephrol.* 2015. Vol. 47. pp. 1595-1602.
16. Evaluation of intralesional injection of hyaluronic acid compared with verapamil in Peyronie's disease: preliminary results from a prospective, double-blinded, randomized study / V. Favilla [et al.] // *Andrology.* 2017. Vol. 5. pp. 771-775.
17. Comparison of intralesional hyaluronic acid vs. verapamil for the treatment of acute phase Peyronie's disease: a prospective, open-label non-randomized clinical study / A. Cocci [et al.] // *World J Mens Health.* 2021. Vol. 39. No. 2. pp. 352-357.
18. Oral administration and intralesional injection of hyaluronic acid versus intralesional injection alone in Peyronie's disease: results from a Phase III study / T. Cai [et al.] // *World J Mens Health.* 2021. Vol. 39. No. 3. pp. 526-532.
19. Intraplaque injections of hyaluronic acid for the treatment of stable-phase Peyronie's disease: a retrospective single-center experience / Cilio S. [et al.] // *Asian J Androl.* 2024. Vol. 26. No. 3. pp. 268-271.

Поступила в редакцию: 01.07.2025
Принята в печать: 19.08.2025

© Прокофьев М.Н., 2025.